

RÉSUMÉ DES ARTICLES

ION MUŞLEA. *Ion Bianu et le folklore roumain* (p. 1—6). Par suite de la mort du professeur Bianu, l'« Arhiva de Folklor a Academiei Române » perd un de ses amis les plus dévoués. Bianu a toujours été vivement intéressé par tout ce qui touchait à la vie paysanne. Il était trop pris par ses multiples charges pour pouvoir s'adonner au folklore, comme il l'aurait, à coup sûr, souhaité. Toutefois il a écrit quelques articles, a édité quelques recueils et a fondé la grande collection de folklore de l'Académie Roumaine (40 volumes). L'« Arhiva de Folklor a Academiei Române », qui lui doit tant, a reçu de lui, à plusieurs reprises, des notes de folklore. La plus importante concerne une pratique magique pour la protection des vignobles (publiée à la page 4—5, en note), sur laquelle l'Archive a entrepris une enquête.

ION DIACONU. *Psychologie et création populaire* (p. 7—23). Les recherches concernant la genèse et l'évolution de la littérature populaire — dans le genre de celles de O. Böckel, O. Schell, J. Tiersot, E. Wechsler — n'ont été abordées dans le folklore roumain que dans les tout derniers temps. O. Densusianu, P. Cancel et T. Papahagi sont les seuls qui aient écrit avec compétence dans cette direction. Au point de vue strict de la psychologie de la création populaire, il faut retenir les noms des deux derniers. Papahagi, s'appuyant sur un riche matériel folklorique, recueilli dans l'archaïque pays de Maramureş, conclut que le genre épique paraît être la création exclusive de l'homme, mais s'est conservé à l'aide de la mémoire, grâce à la femme. Les ballades roumaines ont leur origine dans la vie collective du village, ainsi que dans la vie pastorale ; elles gagnent ensuite en perfection grâce à une circulation intense. Les opinions de Cancel sont certainement plus cohérentes, seulement elles ne partent pas des manifestations folkloriques roumaines, mais des observations de M. Murko sur la poésie yougoslave. Cancel distingue dans l'existence de chaque motif poétique populaire la création primordiale et la circulation. Son argumentation claire tend à établir que n'importe quand la création initiale est un fait individuel, quoique la poésie serbe prouve la collaboration collective à l'intérieur de petits groupes. En opposition avec la sociologie de Durkheim, avec l'ethnopsychologie de Lazarus et Steintal, comme aussi avec la « Völkerpsychologie » de Wundt — lesquels voient dans les valeurs spirituelles des produits de la collectivité —, Cancel conclut que n'importe quelle création populaire est par excellence une oeuvre individuelle.

L'auteur adhère aux opinions de Cancel, avec les réserves qu'elles comportent : il repousse la collaboration même en petits groupes. Les milieux roumains qu'il a observés — surtout le Pays de Vrancea, où il lui paraît qu'est née « Miorița », le chef d'oeuvre de la littérature populaire roumaine — prouvent indubitablement que, dans la création comme dans la propagation de tel motif poétique, il ne s'agit que d'un seul individu, mais particulièrement doué. Alors même qu'un motif se cristallise pendant un temps assez long, correspondant à la durée de quelques générations — comme c'est le cas pour

le poème « Miorița » —, ce ne sont jamais que quelques individualités exceptionnelles qui jouent un rôle de premier plan. La création populaire roumaine n'est pas improvisation — comme dans le cas de la littérature serbe indiqué par Murko, celui des Corses que rapporte A. de Croze, celui de ces « serenata » de la Provence dont parle J. Tiersot, ou celui des Basques. Elle est parfaitement unitaire, c'est à dire que des motifs fondamentaux circulent de manière stéréotypée sur des aires géographiques vastes, mais distantes ; donc la refonte par une circulation intense fixe toute la poésie populaire roumaine. Cette stéréotypie prouve ainsi que dans sa structure la création populaire roumaine est élaborée — contrairement à l'improvisation, qui ne garde pas de cadres fixes, mais se trouve dans une transformation continue, comme par exemple chez les peuples du midi.

EMIL PETROVICI, *Folklore de la Vallée d'Almăj* (p. 25—158). Dans la partie sud-est du Banat roumain, les 15 villages de la Vallée d'Almăj (Valea Almăjului, départ. Caraș) sont situés dans un bassin entouré de montagnes boisées. L'auteur a étudié dans six de ces villages la langue et le folklore qui présentent maints traits archaïques. Il y a trouvé des matériaux très riches et intéressants relatifs aux cérémonies périodiques et aux coutumes concernant la vie du berceau à la tombe, beaucoup de pratiques magiques et d'incantations, quelques ballades en voie de disparition, des chansons, des légendes, des traditions, etc. Les textes (numérotés de 1 à 170 — p. 60—145) sont précédés d'une introduction (p. 26—59) qui s'occupe du caractère du pays, des habitants, de leur parler et du folklore. Les textes sont suivis d'un glossaire, d'une carte de la région explorée (p. 158) et de deux planches qui représentent :

- I. 1. Le village de Borloveni-Vechi
2. Une rue du village de Bănia.
- II. 1. Une femme de Pătaș portant de la braise au cimetière sur la tombe d'un mort, suivant le rite quotidien
3. Un homme de Pătaș.

VALERIU L. BOLOGA, *Rapport d'un chirurgien allemand (1756) sur la croyance des Roumains aux revenants* (p. 159—168). L'auteur a trouvé dans la brochure de G e o r g T a l l a r « Visum repertum anatomico-chirurgicum... » (Wien und Leipzig, 1784), une foule d'informations précieuses et très détaillées, concernant la croyance aux revenants des Roumains du Banat, de la Valachie et de la Transylvanie. Les passages qui présentent un plus grand intérêt pour le folklore sont donnés en traduction et commentés. Le chirurgien apparaît comme un observateur sagace, qui a su saisir quelques phénomènes essentiels que la science du temps ne pouvait pas encore expliquer. (Ainsi les maladies de ceux qui se croyaient attaqués par les revenants sont très judicieusement mises en rapport avec l'alimentation unilatérale des Roumains pendant les longs jeûnes observés au cours de l'hiver et du printemps).

ION MUȘLEA, *Autres variantes roumaines du conte de la femme infidèle* (p. 169—176). Revenant sur l'article publié dans le tome précédent (p. 195—216), l'auteur présente et analyse 21 variantes nouvelles que l'on a pu recueillir grâce au concours des correspondants de l'Archive, pendant les années 1933—34. L'aire de diffusion du conte chez les Roumains s'est élargi ainsi considérablement — surtout grâce aux variantes notées dans le Banat (1) et en Bucovine (2) ; dans un seul département de Transylvanie (Hunedoara) on a recueilli six variantes, ce qui prouve que le motif est encore bien vivant dans le milieu paysan roumain. Les conclusions de la contribution précédente ne subissent pas de grands changements, mais se trouvent plutôt confirmées par les nouvelles variantes.

P. V. ȘTEFĂNUȚĂ, *Contribution à la bibliographie des études et des recueils folkloriques publiés dans les périodiques russes concernant les Roumains de Bessarabie et les peuples cohabitants* (p. 177—188). Dans les revues russes et surtout dans le «Kișinevskije Eparchialnyje Vestnik» (1867—1915) on a publié de nombreuses monographies des villages de Bessarabie où le folklore tenait une grande place. L'auteur donne 97 titres d'articles de cette espèce, le plus souvent avec l'indication du genre de folklore qu'ils contiennent.

Bibliographie du folklore roumain (années 1933—34) (p. 189—209).

Rapport sur l'activité de l'«Archive de Folklore de l'Académie Roumaine» pour les années 1933—34. Tableau des publications reçues en échange (p. 210—211).